

Élaboration d'un laboratoire d'analyse
et d'édition de sources anciennes
(Cluster 5b)

Bilan et état des lieux
des deux premières années d'activité
(période décembre 2021-novembre 2023)

Version 1.03

Tableau de suivi du document

Titre	Cluster 5b, Bilan et état des lieux (version 1.03)
Auteur	Stéphane Lecouteux
Diffusion pour (re)lecture (relecteurs/public visé)	Version 1.01 (10 octobre 2023) : Pierre-Yves Buard, Julia Roger Version 1.02 (28 octobre 2023) : Emmanuelle Kuhry, Marie-Luce Demonet, Anne Goloubkoff, Emeline Mancel, Subha-Sree Pasupathy, Orderic Vital-Pain, Barbara Jacob, Catherine Jacquemard et Marie-Agnès Lucas-Avenel Version 1.03 (30 novembre 2023) : diffusion publique (dépôt dans Zenodo)
Dates de	Début de rédaction de la version 1.01 : 7 septembre 2023 Production de la diffusion (version 1.03) : 30 novembre 2023
Type/Langage	Texte/fr-FR
Confidentialité	Public
Statut	<input checked="" type="checkbox"/> En cours de rédaction <input checked="" type="checkbox"/> Pour relecture <input checked="" type="checkbox"/> Pour validation <input checked="" type="checkbox"/> Validé

Table des matières

Retour d'expériences	3
Les enjeux du cluster 5b	5
Activités du cluster 5b (décembre 2021-novembre 2023)	7
Discussions et résultats obtenus	12
Difficultés rencontrées	19
Conclusion	24

Retour d'expériences

Depuis les années 2000-2010, les expériences d'édition numérique de sources écrites inscrites dans des programmes de recherches se sont multipliées. Nous disposons aujourd'hui de suffisamment de recul pour tenter de les caractériser en dégagant leurs principales forces et faiblesses.

Les éditions critiques numériques :

- a) sont le plus souvent dédiées à des typologies textuelles précises,
- b) sont destinées à des communautés de chercheurs restreintes (elles concernent généralement de petits groupes de spécialistes, parfois concentrés au sein d'un seul laboratoire),
- c) poursuivent des objectifs clairement ciblés et très précis (« sur mesure »),
- d) sont généralement financées sur projet, donc sur des périodes limitées dans le temps (ces périodes sont souvent courtes, de l'ordre de quelques années),
- e) nécessitent la conception et la mise en œuvre de l'environnement d'édition et de publication faisant parties intégrantes du projet de recherche, ce qui induit la production d'outillages numériques (schémas d'encodage, environnements ergonomiques de travail, solutions d'affichage et de publication...) :
 - conçus « sur mesure » et le plus souvent définis dans une granularité très fine adaptée à des besoins spécifiques ;
 - sans réelle nécessité (et/ou envie, et/ou loisir) de partager l'outillage réalisé une fois l'objectif scientifique d'exploitation et de publication des données atteint ;
 - sans discussion aboutie de l'avenir à moyen et à long terme des éditions numériques réalisées (par exemple, sur les questions de maintenance ainsi que d'actualisation des outils et des supports une fois les financements de projet terminés) ;
- f) se retrouvent dans une position ambivalente par rapport à l'existant :
 - en répondant à un souci d'innovation (par exemple en inventant soit un support et un espace de publication pour des sources qui ne pouvaient pas être accueillies dans les grandes collections d'éditions de sources de par leur format, leur nature ou leur typologie, soit des outils d'exploitation et de visualisation impossibles à fournir sur papier) ;
 - mais en restant (au moins en partie) tributaires de normes et de modèles reconnus dans le domaine scientifique (et qui ont fait leurs preuves) ;
- g) sont le plus souvent menées dans le cadre de recherches universitaires, avec peu de partenariats conclus avec les grands éditeurs commerciaux de sources (qui ont développé de leur côté leurs propres espaces et outils de publication numérique [cf. en particulier Brepols]).

Les points positifs concernent la conception et la réalisation des outils et des supports : ceux-ci sont en effet le plus souvent en excellente adéquation avec les objectifs auxquels ils devaient répondre.

Les points négatifs sont de deux natures :

- d'une part, l'ensemble repose sur un cadre de travail beaucoup plus favorable à la personnalisation qu'à la mutualisation et à la réutilisation ;

→ d'autre part, les évolutions, la maintenance et la pérennisation des supports et des outils sortent généralement du cadre défini dans les projets et les programmes de recherche (ces questions sont d'ailleurs peu envisagées et rarement prises en compte lors du montage et du financement des projets).

Le contexte est donc jusqu'à présent plutôt confortable pour les usagers (c'est-à-dire pour les chercheurs), qui bénéficient d'environnements sur mesure répondant précisément à leurs attentes. La question des évolutions, de la maintenance et de la pérennisation de ces outils se pose néanmoins à moyen et à long terme. Le contexte atteint surtout ses limites pour les concepteurs et les maîtres d'œuvre (les ingénieurs), qui rencontrent de plus en plus de difficultés pour répondre à un nombre croissant de projets d'éditions numériques ainsi qu'à leurs évolutions et à leur maintenance, et qui sont confrontés à un partage de plus en plus compliqué des ressources humaines (dualité/tensions fortes entre création de nouveaux supports et outils « sur mesure » d'une part, évolutions, maintenance et pérennisation des anciens supports et outils, d'autre part).

Ces expériences numériques ont su pallier des manques de l'édition « papier », mais elles sont aujourd'hui confrontées à leurs propres limites et à leurs propres failles :

- risques de l'éparpillement et du manque de visibilité des réalisations,
- difficultés de la maintenance et de la pérennité des supports et des outils.

Ces constats sont à l'origine des réflexions ayant abouti à la décision d'élaborer un laboratoire de textes commun : le cluster 5b de l'EquipEx+ Biblissima+.

Les enjeux du cluster 5b

L'objectif du cluster 5b est de tenter de remédier aux difficultés des éditions critiques numériques, présentées dans le chapitre précédent, en élaborant un laboratoire de textes commun en XML-TEI. Il s'agit plus précisément de créer un laboratoire numérique d'analyse et d'édition critique de sources anciennes s'appuyant sur un schéma d'encodage commun (description détaillée du projet dans le *Livre blanc* de l'EquipEx+ Biblissima+ : cf. [chapitre B-I.5.3, p. 46-47](#)). Il serait ainsi plus facile d'assurer la mutualisation, la réutilisation, la maintenance et la pérennisation des supports et des outils.

L'idée de départ est de définir collectivement un schéma d'encodage¹ générique pour la description des données – c'est-à-dire un environnement de balisage en XML-TEI – permettant de faire converger la diversité des applications et des environnements de travail développés en XML-TEI depuis près d'une vingtaine d'années, notamment par le Pôle Document numérique (PDN) de la MRSH de Caen et les différents partenaires de l'EquipEx Biblissima (2011-2021).

Idéalement, l'environnement de travail devra convenir à toutes les typologies textuelles et répondre aux attentes de l'ensemble des partenaires du projet, quels que soient leurs disciplines et domaines de recherche en SHS, les langues des textes traités (latin, grec, hébreu, langue romane, ancien français, français moderne, etc.), mais aussi quels que soient les approches retenues (textuelles ou documentaires) et les enjeux éditoriaux souhaités (notamment en termes de respect des règles et recommandations des grandes maisons d'édition : Belles lettres, École nationale de Chartes, Sources chrétiennes, Oxford world's classics, etc.). Le projet est donc très ambitieux. Il devra malgré tout rester réaliste et envisager une adaptation progressive.

Dans la continuité de travaux déjà menés avec l'IRHT dans le cadre de l'EquipEx Biblissima pour l'édition ou l'annotation en ligne et en libre accès de corpus textuels (ex : [Thecae](#) et [ThecaeLab](#)), puis avec le CRAHAM dans le cadre du projet RIN [Norécrit](#), le Pôle Document numérique propose de concevoir, avec ses partenaires de l'EquipEx+ Biblissima+, un laboratoire qui ne sera pas une plateforme de publication, mais **un espace d'expérimentation pour la recherche par la recherche**. L'environnement d'édition en XML-TEI devra :

- offrir un espace de travail et d'expérimentation collectif et collaboratif, à la fois technique et scientifique, pour des éditeurs et annotateurs scientifiques de textes ;
- permettre de visualiser et de consulter les sources dans un portail en ligne, selon des modalités variées ;
- permettre de modifier et d'enrichir progressivement le travail produit (*work in progress*).

Les travaux du cluster 5b visent ainsi un triple objectif :

1. La mutualisation de schéma(s), idéalement en XML-TEI, pour les projets d'édition scientifique similaires. Bien que les partenaires traitent de typologies textuelles extrêmement diverses, on tentera d'aboutir, dans l'idéal, à un schéma unique, commun et modulable.
2. La construction d'environnements et d'outils d'encodage ergonomiques et partageables. Ceux-ci devront donc être faciles d'utilisation et accompagnés de leur documentation.

¹ Définition de schéma : Lou Burnahrdt, « Personnaliser la TEI » : <https://books.openedition.org/oep/1304#tocto1n1>

3. Un portail de mise en ligne, reposant sur le moteur d'affichage [MaX](#), développé par le PDN et le Certic dans le cadre de Biblissima (qu'il conviendra de faire évoluer), et permettant :
- d'accéder aux corpus de recherche selon différentes modalités ;
 - de construire des outils d'interrogation et de consultation communs : visualisation de données, consultation de flux parallèles ; graphes ; multi flux de notes ; moteurs de recherches complexes, etc.

Le cadre du travail est donc clairement défini. Il implique :

- d'utiliser la grammaire et le vocabulaire de la TEI ;
- de poursuivre l'objectif fixé par Biblissima+ et de vérifier sa faisabilité ;
- le cas échéant, mais seulement dans un second temps ou dans les conclusions du programme, de signaler d'éventuels manques de la TEI, de proposer des correctifs ou d'ouvrir des pistes de travail avec des outils différents.

Il conviendra en outre de répondre aux contraintes majeures suivantes :

- l'une, explicite, est de répondre aux nécessités de l'édition de sources de typologies variées ;
- l'autre, aussi forte mais formulée de façon plus implicite, est de répondre aux besoins de projets scientifiques variés et dynamiques (il ne s'agit pas de fournir un cadre contraignant d'édition numérique avec programme de publications closes et normes ou règles imposables en amont des travaux).

Le cahier des charges implique donc de concevoir et de réaliser des environnements et des outils capables de concilier des injonctions qui peuvent paraître contradictoires :

- personnalisation(s) de la TEI et mutualisation(s) des schémas d'encodage ;
- ergonomie fine des environnements d'encodage *versus* flexibilité/plasticité et partage ;
- sur le portail de mise en ligne, coexistence d'outils de visualisation et d'interrogation des sources et d'outils (collaboratifs ou non) de modification, d'enrichissement de *works in progress*.

Pour plus de détails, se reporter au *Livre blanc* signalé ci-dessus.

Activités du cluster 5b (décembre 2021-novembre 2023)

L'objectif de ce chapitre est de rappeler, de manière synthétique, les principales activités menées dans le cadre du cluster 5b, sans tendre toutefois à l'exhaustivité : pour en savoir plus, se reporter aux compte rendus, ainsi qu'à la documentation déposée dans Zenodo (directement accessible grâce aux liens hypertextes insérés dans le présent document).

La phase préliminaire du travail (décembre 2021-janvier 2022) a consisté à prendre en compte le [Livre blanc du projet Biblissima+](#) ainsi que la documentation technique produite par le PDN (notamment celle associée [aux outils](#) et [aux projets](#) développés par le PDN) pour comprendre et approfondir les attentes du cluster 5b (objectifs visés et livrables attendus) avant le démarrage officiel du projet le 4 février 2022 (réunion de lancement de l'Equipex+ Biblissima+ avec l'ANR). À partir de ces éléments, une courte [présentation du cluster 5b](#) a été faite lors de cette réunion de lancement.

En parallèle, avec Pierre-Yves Buard (PYB), Julia Roger (JR) et Marie-Agnès Lucas-Avenel (MALA), nous avons cherché à identifier les acteurs potentiellement intéressés et les partenaires à solliciter en priorité pour contribuer activement et collectivement à l'élaboration du cluster 5b. Il s'agissait majoritairement de chercheurs et d'ingénieurs déjà impliqués dans des projets numériques en XML-TEI pour les sources anciennes, ayant acquis de solides compétences dans ce domaine, notamment entre 2011 et 2019 au sein de l'Equipex Biblissima et de ses différents projets partenaires, ou encore dans le cadre de projets numériques développés indépendamment par le PDN avec le CRAHAM (Ichtya, Malaterra, Norécrit, etc.), au CESR (BVH), à l'IRHT (Thecae, ThecaeLab, etc.), au CJM, HiSoMa, ou dans d'autres laboratoires. Ces personnes sont le plus souvent actives dans des consortia, des projets et des programmes de recherche ou encore dans des groupes de discussion.

Lors de la première phase du travail (février-avril 2022), nous nous sommes concentrés sur la définition des objectifs du cluster 5b et avons mené des réflexions sur deux axes de recherches jugés prioritaires pour les atteindre :

1. la typologie des sources, en s'appuyant sur l'expérience acquise par Marie-Luce Demonet et le consortium CAHIER (thesaurus OpenTheso), en vue de la définition d'un balisage commun en XML-TEI dépendant de grandes typologies de sources (à définir) ;
2. la méthodologie à mettre en œuvre pour la conception du laboratoire d'analyse de sources anciennes, puis pour l'enrichissement de ce laboratoire (en s'appuyant notamment sur les expériences déjà acquises lors de projets numériques produits par le PDN et le CRAHAM, le CESR, et l'IRHT). À ce stade, les approches à privilégier n'étaient pas encore connues : l'un des objectifs était de les définir.

En parallèle, nous avons également établi, avec PYB, le Plan de Gestion des Données (PGD) du PDN pour le cluster 5b, et échangé avec les collègues d'autres laboratoires sur les PGD qu'ils avaient à fournir en lien avec ce cluster (validation des PGD de projets portés par les laboratoires partenaires, pour lesquels des livrables directement liés au laboratoire de textes sont attendus : Marie-Agnès Lucas-Avenel (MALA) et Thierry Buquet (TB) pour le CRAHAM, Emmanuelle Kuhry (EK) pour l'IRHT, Frédéric Duplessis (FDP) pour le CIHAM). Tous ces PGD ont ensuite été intégrés par Emmanuelle Morlock (EMo) dans le [Plan de Gestion des Données global de Biblissima+](#).

Ces différents travaux ont permis de définir avec davantage de précision les objectifs et les grandes orientations du projet, lesquels ont été présentés lors des journées annuelles

Biblissima+, organisées au Campus Condorcet les jeudi 28 et vendredi 29 avril 2022 (« [Elaboration d'un laboratoire d'analyse et d'annotation de sources anciennes \(fondé sur un schéma en XML-TEI commun\)](#) »).

Parallèlement à ces réflexions d'ordre général, deux axes de recherche spécifiques ont été traités en petits groupes de travail, avec des chercheurs disponibles et d'accord pour essayer d'avancer collectivement sur des problématiques particulières du projet :

1. Un travail approfondi a été lancé sur les sources liturgiques (février-juillet 2022). L'idée était de traiter cette typologie de source particulière et variée afin de pouvoir l'intégrer dans le laboratoire de textes du cluster 5b. Louis Chevalier (LC) a en effet identifié, au cours de sa thèse de doctorat et des projets Biblissima, Norécrit et Biblissima+, huit typologies de textes liturgiques différents (la plupart s'appuient sur des environnements d'encodage proches de ceux déjà créés par le PDN, mais d'autres ont nécessité le développement d'environnements d'encodage nouveaux, en particulier pour les calendriers, qui seront également utiles à d'autres projets). LC s'est ainsi porté volontaire pour contribuer à l'intégration de ces typologies de sources liturgiques dans un module spécifique du laboratoire de textes, qu'il souhaitait enrichir grâce à la prise en compte de nouvelles sources (en plus de celles issues du Mont Saint-Michel, sur lesquelles portent ses recherches). Dans cet objectif, un dossier de candidature pour l'édition de pièces liturgiques contenues dans des livres liturgiques manuscrits et imprimés repérés par Louis Chevalier (CRAHAM), Stéphane Lecouteux (PDN) et Laura Albiero (IRHT) a été monté dans l'objectif de répondre à l'Appel à Manifestation d'Intérêt Biblissima+ 2022-2023. Ce projet de candidature a finalement été abandonné en juillet 2022 du fait de la nécessité d'une réorientation professionnelle de LC². Les travaux de LC ont néanmoins permis de définir plusieurs schémas de données adaptés aux sources liturgiques, que ce chercheur a soigneusement décrites dans un manuel utilisateur rédigé à la fin de son contrat (mai-juillet 2023). Ces schémas de données pourront servir lors de leur intégration au module « liturgie » du laboratoire de textes³.
2. Nous avons participé au groupe de travail « Métadonnées » réunissant les ingénieurs du PDN et de Métopes (février-septembre 2022). Ce travail a abouti à la production d'un article de synthèse collectif, déposé dans HAL : « [Modélisation des métadonnées en XML-TEI. Pratiques de l'IR Métopes et du Pôle Document numérique de la MRSH de Caen](#) ». Cet atelier a permis d'initier une réflexion sur les métadonnées qui devront être mises en place dans le cluster 5b, notamment pour des questions de cherchabilité et d'alignement des données, questions indispensables au bon fonctionnement du portail Biblissima+.

La deuxième phase de travail (mai à septembre 2022) a consisté à préparer les journées annuelles du cluster 5b fixées fin septembre, en réfléchissant collectivement sur l'approche la plus pertinente à adopter pour l'élaboration du laboratoire de textes. Nous avons pour cela organisé deux ateliers préparatoires avec les chercheurs du CRAHAM et les ingénieurs du PDN :

- Le premier atelier a servi à définir les attentes des chercheurs sur le laboratoire

2 Faute de perspective pérenne dans la recherche en liturgie après l'enchaînement de plusieurs contrats en CDD au CRAHAM (projets Biblissima, Norécrit et Biblissima+) et à l'IRHT (projet Horae) et après avoir été reçu au CAPES en juin 2022, LC a finalement décidé de se réorienter dans l'enseignement : il a préparé l'agrégation en 2023 et il enseigne désormais dans le secondaire (depuis septembre 2023).

3 Pour l'heure, aucun chercheur n'est identifié pour prendre la suite du travail de LC et pour contribuer à l'enrichissement du laboratoire de textes en sources liturgiques, ce qui constitue un frein au projet.

d'édition de sources anciennes (6 mai 2022). Cette journée a permis de proposer la mise en place d'une approche à la fois fonctionnelle et modulaire, solution qui, après discussions, a été retenue. Au terme des échanges, les chercheurs du CRAHAM ont demandé aux ingénieurs du PDN de s'appuyer sur leurs expériences dans la production d'outils numériques pour proposer une première liste de fonctionnalités et de modules à traiter prioritairement dans le cluster 5b. Ce travail a pu être mené entre les deux ateliers grâce à une collaboration étroite entre les ingénieurs du PDN, en particulier avec Anne Goloubkoff (AG), Barbara Jacob (BJ), Emeline Mancel (EM) et Subha-Sree Pasupathy (SSP).

- Le second atelier était dédié à la « Définition des fonctionnalités et des modules souhaités dans le cluster 5b » (23 juin 2022). Il a servi à présenter les fonctionnalités et les modules identifiés par les ingénieurs du PDN comme étant indispensables pour l'élaboration du laboratoire de texte (cf. [version 1 du document](#)). Après discussions et validations, quelques autres fonctionnalités et modules ont été proposés en concertation avec les chercheurs du CRAHAM (cf. [version 2 du document](#)). Les bases d'un travail collectif par approche modulaire ont ainsi été définies : identification d'une couche de base, commune à l'ensemble des projets, et d'une couche complémentaire, adaptable en fonction des modules souhaités par l'utilisateur (chaque module traitant d'un ensemble de fonctionnalités qui lui sont propres et visant à répondre à certaines spécificités). Orderic Vital-Pain (OVP) a également présenté à l'occasion de cette journée un prototype de génération automatique et semi-automatique d'environnements de travail en XML-TEI, afin de donner une idée de la manière dont l'environnement de travail du laboratoire de textes pourrait être paramétré en fonction des choix de l'utilisateur. Lorsque la conception du laboratoire sera suffisamment avancée, ce prototype pourrait ainsi être adapté aux différents modules souhaités par les chercheurs et en fonction des typologies de textes que ceux-ci souhaiteraient traiter.

Les mois de juillet, août et septembre 2022 ont servi à mieux définir les différentes couches et les différents modules attendus au sein du cluster 5b, dans le prolongement des réflexions menées lors de la journée d'étude du 23 juin, ainsi qu'à préparer les journées annuelles du cluster 5b. Face à la difficulté de parvenir à réunir les chercheurs pendant 5 jours consécutifs, comme le demande Biblissima+, nous avons finalement renoncé à ce format et avons opté pour des journées annuelles organisées sur 2 jours (à la MRSH de Caen, les mercredi 28 et jeudi 29 septembre 2022), complétés par une série d'ateliers thématiques organisés à la journée, à définir en plus petit comité et à répartir sur l'ensemble de l'année universitaire 2022-2023 (ce format sera probablement le même que celui qui sera adopté par la suite). Ce travail préparatoire a en outre consisté à⁴ :

- solliciter des chercheurs et des ingénieurs pour qu'ils viennent présenter leurs travaux lors de ces journées d'étude afin de dresser un état des lieux en termes de production de laboratoires de textes et d'éditions critiques numériques (parmi la dizaine de personnes sollicitées, huit ont accepté d'intervenir lors de ces journées) ;
- élaborer le programme prévisionnel, en définissant des thèmes de discussion ;
- identifier les participants susceptibles d'être intéressés pour contribuer à l'élaboration du laboratoire de textes et les contacter ;
- mettre en place la logistique d'accueil des participants pour le transport, la

4 Remarque : pour chaque atelier et chaque journée d'étude organisés, la même logistique est nécessaire. Celle-ci n'a pas été répétée dans la suite du document afin de ne pas l'alourdir inutilement. La mise en place des nouveaux outils liés aux missions (ETAMINE et NOTILUS) en 2023 a quelque peu complexifié et alourdi le suivi des missions par les gestionnaires et les missionnaires. Les participants ont parfois été contraints d'avancer leurs frais d'hébergement et de restauration et ont été remboursés après coup.

restauration et l'hébergement.

Ces deux journées ont réuni 23 personnes (sur 26 prévues) et ont été découpées en plusieurs sessions de travail, comme suit (le [Programme détaillé](#), les [Présentations](#) et le [Compte rendu](#) sont disponibles dans Zenodo) :

Journée 1 (mercredi 28 septembre) :

- Présentation d'un état des lieux de l'existant : présentation de laboratoires de textes et de sources (outils d'éditions critiques numériques) préexistants dans les laboratoires des 3 coordinateurs du cluster 5b (à savoir : travaux et méthodes pour l'édition numérique du CESR à Tours par Marie-Luce Demonet (MLD) et Toshinori Uetani (TU) ; idem pour l'IRHT à Paris par Emmanuelle Kuhry (EK) ; idem pour la MRSH et le CRAHAM à Caen par Emeline Mancel (EMa) et Marie-Agnès Lucas-Avenel (MALA)). Cela a ensuite servi à mettre en évidence l'existence de modules et de fonctionnalités transverses, communs à ces différents projets (Stéphane Lecouteux (SL)).
- Atelier « Vers l'élaboration d'un laboratoire de textes ou d'un laboratoire de sources : faut-il privilégier une approche textuelle ou une approche documentaire ? ».
- Présentation des typologies de sources du consortium CAHIER (par MLD).
- Atelier « définition des grandes typologies de textes et de sources et réflexion sur les métadonnées associées ».

Journée 2 (jeudi 29 septembre) :

- Frédéric Duval (FD) a abordé « la question des annotations et des commentaires dans les éditions de textes », Catherine Jacquemard (CJ) nous a fait part de son « Retour d'expérience sur le laboratoire d'édition numérique du programme Norécrit 2018-2021 » et EMa a présenté « un outil de visualisation développé par le PDN de la MRSH de Caen pour faciliter le travail des chercheurs ».
- Atelier « Apparats critiques, notes d'apparat, notes de commentaire, commentaires scientifiques, gloses, annotations marginales, annotations interlinéaires, etc. » (en deux parties).

En octobre, nous avons procédé à la consolidation des fonctionnalités et des modules à développer dans le cluster 5b (suite aux journées annuelles du cluster 5b de septembre) et travaillé sur le [Compte rendu](#) de ces journées. En novembre, nous avons créé une communauté Zenodo pour le cluster 5b et déposé dans celles-ci des présentations faites lors des journées annuelles du cluster 5b (échanges avec MALA, EM et Regis Robineau (RR) pour la mise en place de la structure dans Zenodo)⁵.

Lors de la troisième phase du projet (de novembre 2022 à juillet 2023), nous avons réfléchi et préparé, avec Emmanuelle Kuhry (EK), l'organisation de plusieurs ateliers autour des principaux modules identifiés :

- Atelier « Elaboration de corpus de gloses » à la MRSH de Caen le 12 décembre 2022 (description de l'atelier par Franck Cinato [disponible du Zenodo](#)).
- Atelier visant à l'élaboration de la couche de base (« couche 1 ») du cluster 5b, organisé le mardi 28 février 2023 ([CR disponible dans Zenodo](#)).
- Atelier « Apparat critique » organisé le 14 juin 2023 ([CR disponible dans Zenodo](#)).
- Atelier « Chroniques et sources annalistiques » organisé le 28 juin 2023 dans le

⁵ Le cluster 5b étant le premier cluster à créer ses espaces de dépôt dans Zenodo, nous avons en quelque sorte « essuyé les plâtres »

cadre du projet Cast (projet indépendant, dirigé par Arnaud Lestremau, mais qui pourrait être lié au cluster 5b en créant un module « Chroniques et sources annalistiques » ; dans cet objectif, un nouveau projet partenaire vient d'être déposé par Fabien Paquet pour le CRAHAM lors de l'Appel à Manifestation d'Intérêt Biblissima+ 2023-2024).

Afin de favoriser les interactions avec les autres clusters de l'EquipEx Biblissima+, nous avons également participé à des journées annuelles :

- Journées annuelles du cluster 5a (épigraphie), organisées par le CESCUM à Poitiers les mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2023.
- Journées annuelles du cluster 2 (matérialité), organisées par le CRC à Paris les jeudi 2 et vendredi 3 février 2023 ([CR disponible dans Zenodo](#))⁶.
- Journées annuelles du cluster 3 (reconnaissance automatique d'écritures), organisées au campus Condorcet (20-23 mars 2023), suivies en visioconférence.

À la suite du premier atelier « Gloses » (12 décembre 2022), nous avons envisagé de poursuivre cet atelier et d'organiser des ateliers sur les « glossaires d'époque (antiquité, Moyen Âge, époque moderne) » et sur les « glossaires d'édition », les trois sujets étant liés les uns avec les autres (en particulier les deux premiers). Toutefois, malgré plusieurs tentatives pour les organiser entre janvier et juin 2023, aucun de ces ateliers n'a pu être maintenu pour diverses raisons⁷. Le 2^{ème} atelier « Gloses » s'est finalement tenu à l'IRHT le jeudi 16 novembre 2023 et le 1^{er} atelier « Glossaires d'édition » aura lieu à l'IRHT le mercredi 6 décembre 2023.

Il est à noter que, parallèlement aux ateliers « Gloses » et « Glossaires » organisés dans le cadre du cluster 5b de Biblissima+, Emmanuelle Kuhry a organisé le 21 mars 2023 une séance de séminaire sur « L'édition des glossaires et dictionnaires médiévaux » et une autre sur « L'édition numérique de gloses » le 24 novembre 2023, dans le cadre des [« Petits déjeuners « Humanité numérique » de l'IRHT »](#). Une seconde séance sur ce dernier thème aura lieu le 9 février 2024. Ces séances sont complémentaires et, en présentant des réalisations et des études de cas, permettent de nourrir une réflexion collective sur l'édition numérique de gloses, dont le cluster 5b bénéficie directement pour son atelier « Gloses »⁸.

Les mois de septembre à novembre 2023 ont enfin été consacrés à la rédaction du présent rapport « Bilan et état des lieux » du cluster 5b en vue de la préparation et de l'organisation des journées annuelles du cluster 5b (7-8 décembre 2023) [ce bilan ayant permis de définir le [programme](#) de ces journées], ainsi que des ateliers « Gloses » (16 novembre 2023) et « Glossaires d'édition » (6 décembre 2023).

6 Nous avons présenté à cette occasion, avec Anne Michelin, le projet d'*Etude matérielle des Manuscrits Anciens du Mont Saint-Michel*, dont le corpus de données a été retenu comme corpus de référence pour l'étude de cas du cluster 2 sur les questions d'archivage, de cherchabilité et de consultation de données matérielles ; réflexions sur le cycle de vie des données et sur les modèles d'archivage correspondants.

7 Principalement : mouvements sociaux sur les retraites, incompatibilités de planning des cours des enseignants-chercheurs, charge de travail trop importante des collègues sur cette période et difficultés à réunir tous les participants à une même date.

8 Signalons aussi la création récente d'un groupe de travail « Outils et pratiques éditoriales » (GT3) par le consortium ARIANE, dont la journée de lancement s'est tenue le 28 novembre 2023 à l'Humathèque du campus Condorcet : nous espérons que les chercheurs de ce groupe de travail seront sensibilisés aux questions essentielles de mutualisation, de réutilisation, de pérennisation et de maintenance des supports et des outils, problématiques trop souvent écartées des projets d'édition critique numérique, et que cela les incitera à collaborer à l'élaboration du laboratoire de textes du cluster 5b.

Discussions et résultats obtenus

Au cours de ces 2 années d'activité, différentes approches et différents sujets ont été traités et discutés. Nous tentons de résumer ici ceux qui paraissent essentiels à l'élaboration du laboratoire de textes, en précisant à chaque fois les résultats obtenus et l'état d'avancement des réflexions.

Typologies de sources

Les discussions concernant les typologies de sources ont révélé que les collègues « littéraires » sont globalement favorables à la caractérisation de leurs sources textuelles par typologie tandis que les « historiens » s'interrogent davantage sur cette utilité. Plusieurs remarques formulées par ces derniers, en particuliers par Fabien Paquet (FP), mettent en doute la pertinence d'utiliser des typologies textuelles et trahissent une certaine réticence à vouloir « cloisonner » ainsi leurs sources. D'une part l'usage des typologies définies par le consortium CAHIER semble mieux répondre aux attentes des littéraires traitant de sources de la Renaissance, de l'Ancien régime et de l'époque moderne qu'à celle des historiens travaillant sur des sources antiques et médiévales (de ce point de vue, les typologies proposées par le consortium CAHIER mériteraient sans doute d'être enrichies ou adaptées au contexte de Biblissima+). D'autre part, il semble difficile de faire coïncider un texte historique avec une seule typologie précise et bien définie, certains genres historiques étant par essence relativement flous : les typologies utilisées ne font d'ailleurs pas toujours l'unanimité chez les historiens (ex. : il est souvent difficile de clairement distinguer les typologies « annales » et « chronique », un texte pouvant débiter par un genre et finir par un autre ; il n'est pas rare qu'un texte historique comporte en son sein plusieurs typologies, en mélangeant prose et poésie, par exemple... mais cela est également vrai pour certains textes littéraires). Ces réticences ont conduit à écarter [temporairement] l'idée d'une approche par typologies textuelles lors des premières journées annuelles du cluster 5b, en septembre 2022.

Néanmoins, après la réouverture récente des discussions sur le sujet en septembre 2023, il semble finalement que ce problème, plus apparent que réel, puisse être facilement contourné : nous pouvons en effet définir un texte à partir de plusieurs typologies, sans se contraindre au carcan qu'imposerait le choix d'une typologie unique. Pour l'heure, nous ne sommes pas encore parvenus à définir de consensus entre les chercheurs et nous envisageons d'utiliser les typologies de sources uniquement pour de grandes catégories de textes, afin de caractériser les sources dans les métadonnées et favoriser ainsi leur cherchabilité par les moteurs de recherche, notamment dans le portail de Biblissima+, mais aussi pour favoriser l'alignement des données. En cas de typologies floues, un même texte pourra ainsi comporter plusieurs typologies différentes dans ses métadonnées (ex : à la fois « annales » et « chronique »). Il ne faut toutefois pas exclure la possibilité d'utiliser aussi les typologies textuelles pour guider l'utilisateur dans le paramétrage de son environnement de travail (cf. le prototype de génération automatique et semi-automatique d'environnement de travail présenté par OVP en juin 2022) : les discussions sur ce point doivent être reprises lors des prochaines journées annuelles du cluster 5b en décembre 2023 (une session sera entièrement dédié à cette question et nous envisageons de demander une adaptation du portail Biblissima+ afin de pouvoir prendre en compte les typologies textuelles dans le moteur de recherche). Il serait sans doute aussi intéressant d'intégrer le consortium ARIANE afin de poursuivre les réflexions déjà menées dans CAHIER, mais de manière à ce que les antiquisants et les médiévistes puissent également enrichir les typologies proposées.

Approche textuelle ou approche documentaire

Cette question a été abordée à plusieurs reprises, mais ne fait pas l'unanimité : suivant les laboratoires, une approche est souvent privilégiée par rapport à l'autre. Ainsi, à l'Université de Caen (CRAHAM et PDN), depuis 2009, les éditions critiques numériques sont faites en privilégiant une approche textuelle. À l'Université de Tours (CESR), notamment avec la BVH, c'est une approche documentaire qui est choisie. Dans un avenir proche, il faudra sans doute aussi tenir compte de l'acquisition de textes et de documents par traitements automatisés (océrisation et HTRisation) : la couche de base devra donc sans doute être capable d'intégrer des textes structurés de manière documentaire.

Mais pour bien comprendre le débat, revenons à l'état de l'art. En 2017, Frédéric Duval a proposé de distinguer la triade *Document*, *Text* et *Work* (*document*, *texte* et *œuvre*)⁹, reprise aux théoriciens anglo-saxons, pour caractériser les trois niveaux d'annotation utilisés par les éditeurs scientifiques. Il a ensuite clairement opposé l'édition documentaire à l'édition critique (ou auctoriale), avant de défendre, à la suite de Peter Robinson, la complémentarité des deux. C'est ce que propose aussi MALA dans le chapitre dédié de son HDR : l'avantage du texte latin standardisé¹⁰, c'est qu'il est possible de donner des restitutions des témoins correspondant à des éditions documentaires de chaque témoin, mais ces restitutions – dotées d'un jeu de couleurs qui opposent les lemmes et les variantes – sont déjà des restitutions « critiques » et sont associées aux fac-similés et au texte édité : on obtient ainsi une édition à la fois critique (ou auctoriale) et documentaire, ce qui fait la force de ce type d'édition numérique par rapport à une édition papier traditionnelle. Il semble donc pertinent de persévérer dans cette voie.

Néanmoins, même lorsque les chercheurs travaillent dans un même domaine (histoire ou littérature) et sur les mêmes types de sources, leur approche diffère sensiblement en fonction des finalités souhaitées. Lorsque le chercheur s'efforce de reconstituer l'œuvre originale et bien identifiée d'un auteur (que celui-ci soit connu ou soit anonyme), il aura logiquement une approche textuelle dite auctoriale (ou « reconstructionniste » ou « lachamanienne »). L'œuvre, aujourd'hui perdue, nous est parvenue grâce à diverses copies. Dans ce cas, on considère que tout état du texte (ou témoin) qui s'éloigne du texte de l'auteur est fautif et que son autorité n'est donc que relative. C'est le texte de l'auteur que l'on vise, si bien que chaque témoin n'a d'intérêt (pour l'éditeur) que parce qu'il donne un témoignage d'un état plus ancien : le donner à lire au lecteur sous la forme d'une restitution lui permet de prendre la mesure des fautes qu'il comporte et de construire un cheminement qui part d'un état plus récent (vrai mais fautif) vers un état plus ancien (virtuel, reconstruit, mais plus véridique, si on considère le travail de l'auteur)¹¹.

Cette approche, dite critique, est opposée à l'approche documentaire, tournée vers le document, porteur de l'autorité dont on veut rendre compte. L'objectif de l'approche documentaire est aussi de prendre en considération la matérialité du document, ce qui peut être le cas lorsque l'éditeur dispose d'un témoin « spécial » d'une œuvre (un manuscrit d'auteur, la copie écrite, annotée, commentée ou interpolée par un érudit, l'unique exemplaire ancien conservé, etc.). Dans le cas où le matériau est un manuscrit en parchemin¹², que veut-on alors encoder et avec quels objectifs pour le lecteur ? Si c'est la description codicologique, on peut toujours prévoir de l'inclure dans les métadonnées. Si c'est la restitution du contenu textuel du document, on ne cherchera pas nécessairement à encoder des variantes par rapport à un autre état du même texte. Pour autant, c'est bien

9 Frédéric DUVAL, « Pour des éditions numériques critiques. L'exemple des textes français », *Médiévales*, n° 73, 2017, p. 13-29).

10 Par opposition aux variations de l'ancien français, comme le note aussi F. Duval.

11 Le cas du manuscrit autographe, bien que particulier, peut malgré tout être traité de la même façon : l'éditeur peut repérer des coquilles, des incohérences, des oublis, des répétitions, etc.

12 Mais il faut aussi prévoir les autres cas : un livre imprimé sur papier, un codex en papier, un volumen en papyrus, etc.

une approche textuelle que l'on aura, plutôt que du matériau lui-même. Et là aussi on voudra encoder le texte. Certes, il ne s'agira plus d'en dégager les « fautes » mais l'objectif sera par exemple de permettre au lecteur de visualiser des couches rédactionnelles successives, avec des ajouts (anonymes ou non) faits par des mains différentes à différents endroits de la page sur un même document (cas fréquent dans les sources annalistiques, les gloses, les florilèges, la documentation nécrologique, par exemple). Dans ce cas, la tradition du texte sera fluctuante : en l'absence de véritable autorité, le texte peut avoir subi de nombreuses évolutions et l'on observe alors une grande variabilité d'une copie à l'autre. Or c'est cette variabilité qui intéresse le chercheur, qui ne privilégiera pas nécessairement un témoin plus que d'autres et qui cherchera à saisir la manière dont le texte a été reçu et a été diffusé (plus que l'autographe, l'original ou l'archétype, c'est l'ensemble de la tradition qui l'intéresse). Ainsi, on peut vouloir permettre au lecteur de saisir l'historicité de ce travail et de comprendre les raisons qui ont régi l'inscription ou la suppression de telle note marginale, infrapagniale ou interlinéaire, etc. Dès lors, si l'édition documentaire veut permettre la restitution visuelle de chacune de ces « couches » ou blocs de texte, cela suppose en amont un encodage qui permette de nommer chacune de ces couches. Il s'agit aussi d'un travail critique sur l'oeuvre (work), quand bien même celle-ci est anonyme ou dénuée d'un auteur unique. En outre, même dans ce cas de figure, l'éditeur scientifique peut souhaiter associer un document à bien d'autres documents, porteurs d'un état apparenté du texte du premier document (cas des annales anglo-saxonnes par exemple). La notion de version paraît dès lors primordiale, car un même texte peut être transmis sous différentes formes ou différentes versions, avec des intentions parfois différentes/divergentes (cf. les versions longues et courtes des textes sur le culte marial éditées par Catherine Jacquemard (CJ) ou bien les différentes versions des textes historiques produits par dom Thomas Le Roy, en fonction des objectifs et des destinataires visés, étudiés par Marie Bisson (MB)). On réfléchira donc aussi à l'enrichissement paratextuel qui convient, pour définir la structuration du texte ou des textes porté(s) par le(s) document(s). Dans tous ces cas de figure, il semble cependant que c'est moins le document dans sa matérialité que l'on cherche à décrire, mais avant tout le texte qu'il porte et éventuellement les différentes versions du texte qu'il porte. Le numérique permet d'associer l'édition critique (au sens lachmanien) à l'édition documentaire (restitution d'un témoin) et au fac-similé ; de même elle permet d'associer différentes restitutions qui pourraient être celles de chaque couche de texte portée sur un même document, en partant de la plus ancienne vers la plus récente.

Aussi, au terme des échanges, il semble que le laboratoire d'analyse et d'édition de sources anciennes devra être capable de proposer au chercheur aussi bien une approche textuelle qu'une approche documentaire : le chercheur devra pouvoir faire lui-même ce choix, sans qu'il ne lui soit imposé (il faut donc envisager une coexistence des approches textuelles et documentaires au sein du laboratoire, comme cela a été fait au PDN pour les projets *Chronique latines du Mont Saint-Michel* et *Malaterra*)¹³.

La question de la lemmatisation

Suivant les chercheurs, les objectifs du laboratoire semblent différents, notamment en ce qui concerne la question de la lemmatisation. Pour les littéraires et les historiens de l'université de Caen, qui travaillent essentiellement sur des sources latines, il n'est pas nécessaire de recourir à la lemmatisation au sein du laboratoire de textes, car il existe déjà des outils satisfaisants et très performants, tels que [collatinus](#), pour répondre à ce besoin. La question de la lemmatisation n'a donc pas été envisagée au sein du laboratoire

¹³ Voir aussi ce que dit Frédéric Duval pour tenter d'expliquer le succès de l'approche documentaire et des obstacles à mener de front les 2 approches (risques de chevauchements dans l'encodage, en particulier (DUVAL, 2017, p. 26)

de textes. À l'inverse, pour les chercheurs de l'École nationale de Chartes/Centre Jean Mabillon, de l'IRHT (section romane) et du CESR, qui travaillent sur des textes en langue romane, en ancien français et en français moderne (voire sur d'autres langues, dont l'orthographe est non stabilisée ou plus fluctuante que le latin), la lemmatisation paraît essentielle, voire indispensable¹⁴ : pour ces chercheurs, la question de la lemmatisation des mots doit impérativement faire partie du périmètre traité au sein du laboratoire de textes (cluster 5b). Or, la question de la lemmatisation n'avait pas été envisagée et il n'était pas prévu de la traiter par le laboratoire de textes (cluster 5b) dans le cahier des charges (Livre blanc) de Biblissima+. Cette question est d'ailleurs prévue d'être traitée ailleurs, par le cluster 7 (interopérabilité et analyse des textes), donc à l'extérieur du laboratoire de textes, ce qui ne semble pas convenir à l'ensemble des chercheurs. S'il est décidé de prendre en compte cette dimension au sein du laboratoire de textes, cela aura un impact très important sur la complexité des données à traiter ainsi que sur la manière de les encoder. Là encore, nous ne sommes pas parvenus à un consensus et il faudra sans doute réfléchir collectivement à cette question avec le cluster 7 à partir de l'année 2024.

Avec le recul, je pense que les chercheurs s'intéressant à la lemmatisation ont pris de la distance avec le cluster 5b et le laboratoire de textes depuis qu'ils ont compris qu'il serait difficile d'intégrer la question de la lemmatisation dans le cluster 5b et que cela sera de toute façon traité par le cluster 7. Je crains qu'en absence de prise en compte de la lemmatisation, le laboratoire de textes ne leur convienne pas, l'outil ne répondant pas à l'une de leurs préoccupations majeures. Il faudra aborder plus clairement cette question lors des prochains ateliers du cluster 5b.

La question de l'apparat critique

Si la question, complexe, de l'apparat critique semble concerner tous les littéraires, qu'ils travaillent en latin, en langue romane, en ancien français, en français moderne (ou autre), elle semble moins intéresser les historiens, pour qui les annotations scientifiques semblent suffisantes pour répondre à leurs attentes en terme d'apparat critique (notons au passage que les annotations scientifiques sont également utilisées par les littéraires, une approche n'excluant pas l'autre). Que les chercheurs aient recours ou non à un appareil critique n'est pas un problème en soi : cette question doit être traitée dans le cluster 5b, au sein d'un module spécifique. Marjorie Burgart a mis au point en 2016 un système de contrôle automatique permettant de s'assurer de la prise en compte de tous les témoins de référence sélectionnés par l'éditeur (ce qui limite les oublis et les risques d'erreur)¹⁵. Depuis, d'autres solutions ont été expérimentées par le CRAHAM et le PDN pour l'édition de *Malaterra* par Marie-Agnès Lucas-Avenel, qui servent actuellement de point de départ aux réflexions sur le sujet. Elles ont été aussi expérimentées par Catherine Jacquemard sur des sources hagiographiques. Lors de l'atelier « Apparat critique », organisé à Caen en juin 2023 (voir le [compte rendu](#)), Emmanuelle Kuhry a proposé quelques évolutions permettant de faciliter la transcription des textes par témoin (cette amélioration fonctionnelle permet de limiter le nombre d'opérations lors de la saisie des textes par le chercheur, ce qui facilite grandement son travail et constitue un gain de temps précieux). Catherine Jacquemard et Marie-Agnès Lucas-Avenel ont également proposé la création de familles de témoins, ce qui facilite et améliore encore la prise en compte, en une seule fois, des leçons fournies par des groupes de témoins. Toutes ces solutions mériteraient sans doute d'être intégrées dans l'[environnement « source avec appareil critique »](#)

¹⁴ À ce sujet, voir DUVAL, 2017, p. 27.

¹⁵ Marjorie BURGART, « The TEI Critical Apparatus Toolbox: Empowering Textual Scholars through Display, Control and Comparison Features », *Journal of the Text Encoding Initiative*, n°10, décembre 2016, en ligne : <https://journals.openedition.org/jtei/1520>

développé par le PDN pour le projet *Malaterra*, mais cela doit être discuté et décidé collectivement à l'échelle nationale. Ce sera le cas lors des journées annuelles du cluster 5b, en décembre prochain : les chercheurs caennais seront cette fois associés aux chercheurs parisiens (IRHT, ENC/CJM) et lyonnais (CIHAM et HiSoMa), qui rencontrent des problèmes similaires mais ne les résolvent pas forcément de la même façon : il faudrait voir si l'environnement « sources avec appareil critique » développé par le PDN pour le projet *Malaterra* pourrait être adapté de manière à répondre à toutes les attentes des chercheurs, dont celles proposées par Emmanuelle Kuhry, Marjorie Burgart, Catherine Jacquemard et Marie-Agnès Lucas-Avenel. Il faudra également s'assurer que les balises utilisées et leur nommage répondent aux demandes des grandes collections de sources avec appareil critique.

Modélisation éditoriale

Depuis dix à vingt ans, de nombreux essais de normalisations de la modélisation éditoriale ont été faits, mais aucun n'a, à ce jour, permis d'aboutir à un consensus. Les personnes ayant participé à ce type de démarche (par exemple Vincent Jolivet à ENC/CJM) avouent que beaucoup d'énergie a déjà été dépensée pour essayer d'atteindre cet objectif, mais que les modèles/schémas obtenus ne satisfont jamais pleinement l'ensemble des utilisateurs. L'obtention d'un consensus paraît donc utopique. L'un des points bloquant est la contestation de l'interopérabilité des schémas TEI en raison de l'utilisation d'étiquettes convenant à un seul projet. De même, le projet de schéma commun en XML-TEI visé lors de la réalisation du projet RIN Norécrit n'a lui-même que partiellement abouti : certains environnements d'encodage ont pu être en partie mutualisés, notamment en partant de [l'environnement « Inventaires anciens »](#) (développé par le PDN), utilisé pour les projets Thecae et ThecaeLab, qui a pu être décliné et adapté pour d'autres sources, notamment pour l'édition des coutumiers (axe 1), des pouillés (axe 2) et de certaines sources montoises (axe 3). Mais d'autres sources ont été encodées dans un environnement différent : les chartes (axe 2) ont été éditées avec l'environnement « Diplomatique », les sources hagiographiques (axe 3) avec l'environnement « source avec appareil critique » développé pour le projet *Malaterra*. Aboutir à un modèle commun en XML-TEI quelle que soit la typologie de texte traitée s'est donc avéré plus complexe que prévu, et le projet Norécrit n'a, de ce point de vue, que partiellement atteint son objectif. Ces expérimentations ont néanmoins permis de montrer que des mutualisations sont possibles. Les difficultés rencontrées par l'ENC/CJM et lors du projet RIN Norécrit sont de mêmes natures que celles que nous rencontrons aujourd'hui pour l'élaboration du laboratoire de textes. La réflexion menée lors du projet Norécrit dans un temps limité et sur un corpus lui-même limité doit donc être poursuivie dans le cadre de l'Equipex sur un temps plus long et avec des sources plus nombreuses et plus diversifiées. Il faut pour cela s'appuyer sur les acquis de Norécrit, qui eux-mêmes se sont appuyés sur les acquis des projets Ichtya, e-cartae, Malaterra, etc.

Approche modulaire ou/et par segmentation des textes

Nos premières réflexions ont conduit à concevoir le laboratoire de textes comme une structure s'appuyant sur une couche élémentaire de base (couche 1), ainsi que sur un ensemble de modules complémentaires (réservoir de modules), organisés par grandes fonctionnalités.

L'élaboration du laboratoire d'analyse et d'édition de sources anciennes au moyen d'une approche modulaire, telle que nous l'avons définie lors des journées préparatoires en mai-juin 2022 puis discutée et validée lors des premières journées annuelles du cluster 5b les 28 et 29 septembre 2022, s'est avérée difficile à mettre en œuvre. Seuls quelques ateliers

thématiques sur les gloses (12 décembre 2022 et 16 novembre 2023), la couche de base (28 février 2023), l'apparat critique (14 juin 2023) et les sources annalistiques, dans le cadre du projet CAST (28 juin 2023) ont pu être organisés au cours de l'année universitaire 2022-2023 et ont permis d'avancer sur certains modules spécifiques. Mais surtout, des interrogations ont été formulées lors de la présentation des résultats du cluster 5b à l'occasion des journées annuelles Biblissima+ le 3 avril 2023 quant à la méthode mise en œuvre : il a été souligné le risque, par cette unique approche modulaire, de réinventer la TEI en aboutissant à l'élaboration de modules déjà clairement identifiés et décrits dans la documentation de la TEI. Cela rejoint des craintes déjà émises par PYB au cours de l'année universitaire 2022-2023.

L'approche modulaire favorise le traitement des cas particuliers, mais n'a pas permis, pour le moment, de définir la couche commune (couche de base), pourtant essentielle. Lors d'un point d'avancement du projet fait avec JR et PYB en septembre 2023, il a été convenu de se concentrer prioritairement sur ce qui est commun à tous les textes, en écartant ce qui est spécifique. Cela revient à définir le module de base, plutôt que l'ensemble des autres modules. Pour ce faire, il convient de trouver le niveau de segmentation partagé et de définir un vocabulaire commun. Quel que soit le domaine et la typologie de sources, l'édition de textes induit en effet leur segmentation, c'est-à-dire leur découpage en différents niveaux (livres, chapitres, paragraphes, etc.), pouvant concerner aussi bien le fond (approche textuelle) que la forme (approche documentaire). Il convient donc de déterminer des niveaux de découpage communs afin de parvenir à des segmentations partagées, s'appuyant sur un vocabulaire commun, utilisable quelle que soit la typologie de texte (alignement/taxonomie).

Une fois la segmentation des textes caractérisée, celle-ci permettra de définir la couche de base. Le schéma obtenu pourra ensuite être enrichi et personnalisé en intégrant différents modules, dont les uns pourront correspondre à certains types de textes (pour les sources liturgiques, les sources diplomatiques, etc.), tandis que d'autres seront transversaux (l'apparat critique, les annotations scientifiques, les gloses, etc.). Le cluster veut proposer et construire un environnement qu'on pourra enrichir avec les modules de la TEI rendus déjà opérationnels et téléchargeables pour l'édition des sources anciennes. Cet environnement proposera des touches de raccourci, des menus déroulants, des éléments sélectionnables et désélectionnables (cases à cocher et radio boutons) pour que l'utilisateur puisse facilement et rapidement choisir ce qu'il souhaite faire dans son laboratoire de textes.

Règles et recommandations préconisées dans le domaine du numérique

Il faut aussi veiller à définir une manière de transposer les règles et les recommandations préconisées par les grandes collections de textes (Sources chrétiennes, Belles lettres, École nationale des chartes, Oxford world's classics, etc.) dans le domaine du numérique.

Il serait par exemple intéressant de vérifier, pour le projet Malaterra, s'il est possible de porter l'environnement « source avec appareil critique » pour le rendre utilisable quelle que soit la collection de textes retenue par le chercheur en cas de publication multisupport (tenir compte du manuel rédigé par Marie Bisson (MB), Edith Canet (ED) et MALA). Une première journée de travail sur ces questions s'est tenue le lundi 9 octobre 2023.

L'ouvrage récemment paru de Joana Casenave, *L'édition critique numérique : une nouvelle approche du patrimoine littéraire et documentaire*, Paris, Champion, 2023, publié avec le soutien du laboratoire Geriico de l'Université de Lille (cf. mail transmis le 10 octobre 2023 dans la liste de diffusion DH), a été acquis pour nourrir nos réflexions. Cet ouvrage pose des questions intéressantes, faisant écho à nos propres interrogations : « Il interroge les théories et les pratiques de l'édition critique numérique en partant de la méthode de l'édition critique traditionnelle. Il s'agit d'examiner ce qui, dans le passage de

l'édition critique imprimée à l'édition critique numérique, peut être conservé, reproduit et, bien sûr, ce qui doit être inventé. La question sous-jacente est celle de l'évolution, amenée par le numérique, dans la conception de l'édition critique ainsi que dans la mise à la disposition du texte au lecteur ».

Difficultés rencontrées

Lors de ces deux premières années d'activité de l'EquipEx Biblisissima+, la coordination et l'animation du cluster 5b se sont parfois révélées complexes ou difficiles à mettre en œuvre. Nous cherchons ici à présenter les difficultés rencontrées, tout en essayant d'en identifier les causes, afin de pouvoir ensuite envisager des solutions pour les surmonter ou pour les contourner.

Convergence difficile les intérêts et des besoins des ingénieurs et des chercheurs

L'idée de concevoir un laboratoire de textes commun en XML-TEI émane des ingénieurs (en particulier de ceux du Pôle document numérique de la MRSH de Caen), et non des chercheurs. D'où la difficulté à faire converger les besoins de chacun et à percevoir qu'il en va de l'intérêt commun.

Comme nous l'avons évoqué dans les deux premiers chapitres, cette demande des ingénieurs du PDN n'est pas neutre : elle vise avant tout à répondre à une nécessité de mutualisation, de réutilisation, de maintenance et de pérennisation des outils et des supports. Or, d'une manière générale, les chercheurs sont peu intéressés par ces questions : la plupart estime que ces problématiques sont du seul ressort des ingénieurs ou de la DSI et que cela ne les concerne pas directement. Leur principal besoin est en effet de disposer d'une solution d'édition critique numérique personnalisée, c'est-à-dire d'une solution technique « clefs en main » opérationnelle. Leur besoin s'arrête généralement là et ils se préoccupent guère de ceux des ingénieurs. Que les schémas d'encodage, les environnements, les outils et les supports soient mutualisables et réutilisables importe finalement assez peu aux chercheurs. Ils estiment également que les questions de maintenance et de pérennisation sont des enjeux techniques qui incombent aux ingénieurs, que ce n'est pas à eux de gérer ces problèmes techniques et qu'ils ne disposent d'ailleurs pas des compétences requises pour répondre à ces besoins. Or il est impossible pour les ingénieurs de créer des schémas d'encodage et des environnements de travail ergonomiques ou de développer des outils répondant aux besoins et aux exigences scientifiques des chercheurs sans que ces mêmes chercheurs ne s'investissent pleinement à leur côté pour les définir et pour contribuer à leur élaboration. Aujourd'hui, seule une minorité de chercheurs semble consciente de l'importance de tels enjeux. Une partie du travail et de l'énergie dépensée par les ingénieurs du PDN depuis une dizaine d'années consiste à tenter de convaincre les chercheurs de l'intérêt d'une démarche collective et collaborative co-construite entre ingénieurs et chercheurs. Trop de chercheurs considèrent encore aujourd'hui les ingénieurs comme de simples exécutants, présents uniquement pour répondre de façon personnalisée à leurs besoins et à leurs exigences¹⁶. Trop peu les considèrent comme de véritables partenaires et collaborateurs avec lesquels ils peuvent co-construire des outils mutualisables et réutilisables dans l'objectif de les rendre plus performants et utiles à l'ensemble de la communauté scientifique. D'ailleurs, l'élaboration un laboratoire générique n'est pas encore perçue comme une nécessité pour nombre d'ingénieurs et de chercheurs. Certains chercheurs sont persuadés qu'il sera toujours possible de développer pour eux des outils sur mesure, comme le PDN ou l'IRHT leur en a donné l'habitude depuis une dizaine d'années. Or la multiplication du nombre de projets à développer puis à faire évoluer et à maintenir ne permet plus d'envisager cette façon individuelle de travailler et il est indispensable aujourd'hui de passer à une phase de production mutualisable et réutilisable. Un outil générique, répondant par exemple à 60 % ou à 80 % des besoins, serait plus facile à maintenir qu'un outil 100 % spécifique, créé sur

¹⁶ Il n'est pas inutile de rappeler qu'avant 2021, le PDN était une *Unité de service et de recherche* (USR) et qu'elle est désormais une *Unité d'appui et de recherche* (UAR) : <https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-simplifie-ses-structures-de-recherche>.

mesure. Développer dans un second temps de nouveaux modules, répondant aux 20 % à 40 % des besoins spécifiques restants, sera de même plus facile et plus rapide à réaliser et à maintenir que d'entreprendre à chaque fois un projet 100 % nouveau. Mais cela est encore loin d'être une évidence pour tout le monde.

Difficultés à réunir régulièrement les participants en présentiel

L'EquipEx+ Biblissima+ prévoit l'organisation de journées annuelles sur une semaine (5 jours consécutifs) pour chaque cluster et une enveloppe budgétaire annuelle de 10 000 euros est prévue dans cet objectif.

Dans la pratique, réunir un groupe de participants en présentiel sur plus de 2 jours consécutifs s'est avéré impossible, et se réunir une seule fois par an est nettement insuffisant pour parvenir à produire le travail de fond indispensable à l'élaboration du cluster 5b, qui est une entreprise longue et complexe. Nous avons donc rapidement opté pour des journées annuelles organisées sur 2 jours, avec la création en parallèle d'ateliers organisés à la journée, en plus petit comité, répartis sur l'ensemble de l'année universitaire. Lorsque l'on parvient à réunir ces ateliers en présentiel, les avancées et les résultats obtenus sont souvent déterminants : il s'agit incontestablement du moyen le plus efficace, constructif et satisfaisant pour mobiliser des synergies et pour favoriser l'élaboration collective du laboratoire de textes, comme le montrent les comptes rendus issus de ces différents ateliers. Mais même avec la mise en place d'un tel dispositif, parvenir à réunir les participants en présentiel s'est souvent avéré compliqué lors de l'année universitaire de 2022-2023, en raison de l'éloignement géographique des participants¹⁷ et du recours trop fréquent au distanciel¹⁸ qui ne permet pas la même interaction entre les participants que lors d'ateliers en présentiel.

L'élaboration du cluster 5b est une entreprise collective ardue – mobilisant des compétences multiples, à la fois techniques et scientifiques – qui implique la collaboration de personnes très qualifiées mais souvent surchargées. Les participants du cluster 5b disposent de solides compétences et expériences et sont de ce fait fortement sollicités par l'ensemble de la communauté scientifique. Ils sont généralement très impliqués dans de multiples projets, programmes de recherche, consortia, etc., sur lesquels ils passent déjà beaucoup de temps et doivent rendre régulièrement des comptes à leurs institutions, à la communauté et aux organismes financeurs. Il s'agit majoritairement de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs ayant de multiples responsabilités et exerçant diverses activités officielles pour lesquelles elles sont rémunérées. Elles assurent le plus souvent de lourdes charges d'enseignement (entre autres dans les humanités numériques et dans leurs spécialités scientifiques), de recherche, d'encadrement et de publication, mais aussi d'administration, de logistique, etc. Ces responsabilités et ces activités seront toujours jugées prioritaires par rapport à la participation à une journée d'étude ou à un atelier du cluster 5b, qui n'est ni obligatoire, ni rémunérée et qui constitue pour ces personnes une charge de travail supplémentaire, venant s'ajouter à tout le reste, sur la base du volontariat. La participation à un tel atelier est aussi souvent difficile à valoriser. Contribuer à l'élaboration du cluster 5b, c'est donc accepter de charger encore un peu plus un emploi du temps déjà bien rempli sans forcément en récolter directement et rapidement les fruits. Malgré l'intérêt qu'elles pourraient y trouver, certaines personnes

17 L'éloignement géographique des laboratoires rend difficile l'organisation d'ateliers à la journée en présentiel, même en comité réduit, car il impose parfois aux participants les plus éloignés de partir la veille et de revenir seulement le lendemain (jusqu'à 3 jours d'absence pour un seul jour sur place).

18 L'augmentation des temps de télétravail et le recours systématique aux réunions en distanciel lors de la crise du Covid en 2020-2021 ont créé de nouvelles pratiques et habitudes qui rendent depuis plus difficile notre capacité à se réunir collectivement pour constituer des ateliers de travail en présentiel.

préfèrent y renoncer et ne pas s'engager, surtout si elles savent que les réunions auront lieu à plusieurs centaines de kilomètres de leur laboratoire de rattachement. Pour les personnes qui acceptent, lorsque la charge de travail devient trop importante ou insurmontable (phénomène de plus en plus fréquent du fait de la réduction des postes et des effectifs, mais aussi de la précarisation de ces postes dans les laboratoires et les universités) et que l'emploi du temps est saturé, c'est toujours à cette charge de travail volontaire et supplémentaire qu'il est le plus simple de renoncer... L'élaboration du cluster 5b en pâtit inévitablement.

Ainsi, à titre d'exemple, pour l'atelier sur le module « Gloses », réuni pour la première fois avec succès le 12 décembre 2022, nous espérions parvenir à nous réunir régulièrement au cours de l'année 2023. Mais après plusieurs tentatives d'organiser un nouvel atelier en mars, celui-ci a d'abord été reporté une première fois en avril, puis en juin et enfin en novembre 2023. Ainsi, même pour un atelier en petit comité (8 personnes), nous ne parvenons pas à nous réunir plus d'une fois par an, ce qui est trop peu pour expérimenter des pistes de recherche solides et pour avancer collectivement sur l'élaboration de ce module. Un atelier qui ne parvient à se réunir qu'une seule fois dans l'année n'est pas un atelier viable. Il faudrait trouver des solutions pour parvenir à se réunir plus souvent et plus régulièrement : une fois par trimestre serait un minimum, mais il est difficile d'identifier les leviers qui permettraient de faire évoluer les choses, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. La réalisation d'ateliers en distanciel ne résoudrait que partiellement le problème (voir ci-dessous).

Difficulté des ateliers à distance : la mauvaise idée des ateliers hybrides !

Si les visioconférences en hybride et en distanciel sont bien adaptés aux formats « conférence » et « présentation powerpoint », les tentatives d'atelier en hybride, avec à la fois des participants en présentiel et d'autres en visioconférence n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Outre divers problèmes techniques (de connexion, de transmissions de l'image et du son), les participants en distanciel parvenaient péniblement à suivre les échanges des présents ; ils ne pouvaient pas, de toute façon, y participer de la même façon que les présents¹⁹ : nous avons donc rapidement renoncé à ce type d'ateliers peu constructifs.

Les trois coordinateurs et coordinatrices du cluster 5b ont régulièrement échangé en visioconférence pour l'organisation des ateliers et des journées annuelles, et ce format en distanciel s'est révélé bien adapté en petit comité. Il s'est néanmoins révélé peu satisfaisant pour la tenue d'ateliers réunissant plus de 5 personnes, pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées pour les ateliers hybrides.

Difficulté à réunir des compétences pérennes sur le projet

Comme nous l'avons signalé dès la présentation du cluster 5b lors de la réunion d'ouverture de Biblissima+ le 4 février 2022, la réussite du laboratoire de textes dépend en grande partie de notre capacité à réunir des compétences solides et pérennes sur ce projet. Plusieurs chercheurs, pourtant très impliqués dans l'élaboration du cluster 5b en 2022 et 2023, ne sont plus sous contrat dans Biblissima+ aujourd'hui ou ne seront plus renouvelés après 5 années de contrat en CDD (et ce malgré leurs solides compétences acquises sur les outils numériques après plusieurs années de contrats doctoraux et post-

¹⁹ Du fait de l'éloignement des micros, de la difficulté à suivre les conversations de plusieurs personnes échangeant « à bâtons rompus », ce qui arrive régulièrement dans de tels ateliers, basés sur des discussions plutôt que sur des présentations.

doctoraux). C'est notamment le cas de Louis Chevalier (en contrat dans Biblissima+ jusqu'à début juillet 2023), qui a activement contribué aux réflexions sur le module « liturgie » et a participé à plusieurs autres ateliers (notamment « Apparat critique ») et de Manon Durier (en contrat jusqu'à fin octobre 2023), qui était jusqu'ici notre principal relais pour les échanges entre les clusters 5a et 5b. La perte des compétences de ces deux chercheurs nuit considérablement aux réflexions en cours sur le laboratoire de textes et au développement de certains modules. Les doctorants et les contractuels sont généralement les chercheurs les plus facilement disponibles pour participer aux ateliers et journées annuelles, mais aussi pour contribuer aux réflexions en dehors de ces événements. Malheureusement, leur situation précaire ne leur permet pas de pouvoir s'investir sur plusieurs années et il est difficile d'envisager des collaborations avec elles à moyen ou à plus long terme. À l'inverse, les enseignants-chercheurs bénéficient généralement de conditions plus pérennes, mais leurs lourdes charges de travail ne leur permettent pas de pouvoir s'investir véritablement sur le cluster 5b au-delà des journées annuelles et des ateliers (ce qui revient à seulement quelques heures ou demi-journées de participation par an) : ils ne peuvent le faire que lorsqu'ils sont parvenus à assurer toutes leurs autres charges et leur intervention dans le cluster 5b n'est possible qu'après tout le reste. En cas de retard ou de contrainte, c'est systématiquement la participation à l'élaboration du cluster 5b qui constitue la variable d'ajustement et qui en pâtit, comme nous l'avons déjà évoqué plus haut.

Difficulté des participants à avancer individuellement entre deux ateliers

Au cours d'un atelier, il est fréquent que les participants, motivés pour faire avancer le projet collectivement, s'engagent à poursuivre leur effort après l'atelier afin de préparer le suivant (par exemple, pour la description de leurs sources, la définition de leurs typologies textuelles ou des métadonnées, la réalisation de tests d'encodage, etc.). En pratique, peu d'entre eux parviennent à réaliser individuellement ce travail, d'une part parce qu'il est souvent plus difficile d'effectuer ce travail seul et sans encadrement, en dehors d'un atelier animé par une envie d'avancer collectivement, d'autre part pour des raisons de charge de travail déjà évoquées plus haut. Il est donc fréquent que rien ou peu de chose ait véritablement avancé entre deux ateliers. Chaque nouvel atelier ne fait souvent que reprendre la suite de l'atelier précédent, au point où ce dernier s'était arrêté et sans avancée décisive entre chacun d'eux, ce qui reste assez frustrant.

Difficulté à faire dialoguer entre eux les clusters liés les uns aux autres

Dans le livre blanc de Biblissima+, des interactions entre différents clusters ont été mises en lumière. Le cluster 5b paraît ainsi particulièrement lié au cluster 5a (épigraphie) et au cluster 7 (interopérabilité et analyse des textes). Des connexions avec les clusters 1, 3 et 4 interviendront sans doute aussi ultérieurement.

Si des échanges ont été créés avec le cluster 5a, notamment via Manon Durier, lors des journées annuelles de ces deux clusters organisées en septembre 2022 (cluster 5b) et en janvier 2023 (cluster 5a), il a été plus difficile de les maintenir au cours du reste de l'année universitaire. L'arrêt du contrat de Manon Durier fin octobre 2023 risque d'être un sérieux frein pour les collaborations futures entre ces deux clusters (ainsi, cette année, aucun coordinateur du cluster 5b n'était présent lors des journées annuelles du cluster 5a, et inversement).

Quant aux liens avec le cluster 7, aucun n'a pu véritablement émerger pour l'instant. Marie-Agnès Lucas-Avenel nous a récemment suggéré de nous rapprocher de Laurence Mellerin et de son équipe, qui semblent désireuses de collaborer avec le PDN et le cluster 5b : nous les avons donc invitées à participer aux prochaines journées annuelles,

organisées en décembre prochain. Nous essayerons de notre côté d'envoyer un ingénieur du PDN aux journées annuelles du cluster 7 et tenterons aussi de suivre une partie des présentations du mercredi 13 décembre en distanciel.

Conclusion

Ce premier bilan a permis de mettre en évidence les avancées, les freins ainsi que les difficultés rencontrées au cours des deux premières années du cluster 5b de Biblissima+. Il invite ainsi à rechercher des solutions pour surmonter certaines de ces difficultés et il permet surtout de dégager quelques grandes orientations à privilégier pour poursuivre efficacement l'avancée du travail dans les prochains mois. Il doit notamment nous guider pour nous permettre de définir le programme à proposer lors des prochaines journées annuelles du cluster 5b, qui seront organisées au Campus Condorcet les jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023, ainsi que les ateliers qui seront proposés tout au long de l'année universitaire 2023-2024.

L'approche modulaire a montré certaines limites et pose plusieurs problèmes. Sans totalement l'exclure, puisqu'elle permet d'avancer collectivement sur ces problématiques essentielles, telles que l'apparat critique ou les gloses, elle ne doit pas nous conduire à focaliser prioritairement notre attention sur ce qui est spécifique à certaines typologies textuelles. Aussi, dans les mois à venir, et en particulier lors des prochaines journées annuelles du cluster 5b en décembre prochain, nous proposons d'organiser les échanges prioritairement autour des quatre axes suivants, qui pourront chacun faire l'objet d'une session de travail d'une demi-journée :

1. Recentrer la problématique sur ce qui est commun aux textes, et écarter dans un premier temps tout ce qui appartient aux exceptions. Cela revient à essayer de caractériser la « couche de base », et le moyen d'y parvenir est de se mettre d'accord sur la segmentation des textes, telle que nous l'avons définie ci-dessus.
2. Revenir sur la définition des typologies textuelles (en repartant de celle définie dans CAHIER), en se donnant la possibilité de caractériser chaque texte par plusieurs mots-clefs/typologies. Lors de la session des journées annuelles consacrée à ce thème, on proposera aux participants d'essayer de caractériser un ou plusieurs textes sur lesquels ils travaillent, à partir de la typologie proposée par CAHIER (MALA a déjà fait cet effort pour le projet Malaterra, et elle a montré que cela fonctionne très bien dans le cas de son texte historique narratif complexe). S'il s'avère que les typologies proposées par CAHIER ne suffisent pas (ce qui risque d'être le cas pour certains textes historiques), ne pas hésiter à proposer d'étendre le modèle de CAHIER. Au terme de la session, les participants seront en mesure de définir une collection de mots-clefs permettant de caractériser leurs textes ainsi que les différentes sections de textes de leurs documents. Ces informations serviront à enrichir les métadonnées des textes (teiHeader). Elles pourront aussi servir à caractériser les parties internes des textes et elles permettront ainsi l'annotation de certaines spécificités.
3. La troisième session visera à réfléchir sur les règles et recommandations des grandes collections d'édition et leur adaptation dans l'édition numérique. Voir par exemple si les catégories proposées par ces collections peuvent servir à la segmentation des textes, et surtout, s'il est possible de s'entendre sur des fonctionnalités attendues et sur les façons de les représenter suivant des modalités d'édition numérique ou papier.
4. Une quatrième session permettra d'approfondir les pistes déjà explorées à Caen lors de l'atelier « Apparat critique » afin de prolonger la réflexion avec l'ensemble des partenaires du cluster 5b.

Toutes ces réflexions ont permis d'aboutir à la création du programme détaillé et finalisé [[Programme JA cluster 5b 2023](#)].

Les réflexions et résultats obtenus lors de ces journées annuelles permettront ensuite de faciliter les futurs travaux pour le développement d'environnement d'annotation et d'apparat critique, pour l'exposition des données et leur affichage (notamment via MaX), et pour la recherche des textes (notamment grâce à leurs typologies, via le portail Biblissima+).

Enfin, dans un autre registre, afin de valoriser les résultats produits collectivement et pour inciter les chercheurs à participer à ces journées annuelles et à ces ateliers, une solution pourrait être de prendre l'habitude, en plus de la production d'un compte rendu déposé dans Zenodo, de produire une publication commune après chaque séance. La forme de cette production pourrait être un billet de recherche dans un carnet Hypotheses, une prépublication dans HAL, ou autre (à définir). En effet, le simple dépôt d'une présentation Powerpoint dans Zenodo ne semble pas être suffisant pour valoriser le travail produit. Si nous parvenons à mettre en place ce dispositif, les chercheurs sauront qu'en participant collectivement à l'élaboration du laboratoire de textes, ils auront l'assurance d'un retour direct sur leur investissement.